

ЎЗГАРИШЛАРНИ АВВАЛО ЎЗИМИЗДАН БОШЛАЙЛИК!

Тураева Махмуда Сабитжановна

Тошкент шаҳар Янгиҳаёт тумани 329-мактабнинг

инглиз тили фани ўқитувчиси

Аннотация: Дарс жараёни ўқувчи учун шунчаки вақтни банд қилиш ёки интернетдан олиш мумкин бўлган маълумотни мактабга келиб ўқитувчидан текинга олиш имкони эмас, балки у инсон ҳаёти учун энг зарурий билим ва кўникмаларни эгаллашга қаратилган завқли таълим жараёнига айлантирилиши керак.

Калит сўзлар: Таълим, педагогик, видео, аудио материаллар, кўргазмали қуроллар, ўқувчи, интерфаол методлар.

Таълим ҳар бир жамият учун энг долзарб масалалардан биридир. У аинсониятни фаровон ҳаёт сари бошлайдиган асосий фактор эканлигини ҳеч ким инкор эта олмайди.

Таълим жараёнининг энг мухим элементлари билим бериш ва илм олишдир. Агар шу икки элемент тўғри йўлга қўйилмаса мақсадга етишиб бўлмайди, яъни машаққатли ва мураккаблиги учун қадимдан игна билан қудук қазишга қиёсланадиган таълим жараёни янада чигаллашиб кетиб ўқувчининг фанга иштиёқини сўндиради. Таълим жараёнини ўқувчилар учун энг кизиқарли машғулотлардан бирига айлантира олиш биз, устозларнинг педагогик маҳоратимизга боғлиқ.

Педагогика тарихига назар солсак, йиллар мобайнида яратилган, ривожлантирилган ва синалган кўплаб жуда самарали интерфаол методлар мавжуд. Улар ҳар бир педагогнинг беминнат ёрдамчиларидир. Дарс жараёнини ташкил этишда дарслик китоб ва синф доскаси бирламчи восита,

аммо шу воситаларнинг ўзи билан чекланиш педагог учун катта хато. Ўқитувчини мезбон деб тасаввур қилайлик, дарслик эса таом учун масаллик. Берилган масалликлардан мазали овқат тайёрлаб меҳмон - ўқувчиларга тақдим этиш ўқитувчи зиммасидаги масъулиятдир. Синф хонасига кўзлари чакнаб кириб келган ўқувчиларга кутганларидан қизиқарлироқ, фойдалироқ, хилма-хил, ноанъанавий дарсларни ташкиллаштириш ўқитувчиларнинг мажбурияти ҳисобланади.

Бугунги шиддат билан ривожланаётган жамиятда таълим жараёнини видео, аудио ва кўргазмали материалларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Бу материаллар янги мавзунини осон тушуниш, яхши эслаб қолиш, тез унутиб қўймаслик ва ўтилган мавзу бўйича мустаҳкамлаш машқларида муҳим восита вазифасини бажаради. Кўргазмали ва тарқатма материаллар олинган назарий тушунчани амалда қўллаш имконини беради. Дарс жараёнидаги машқлар бири олдингисини амалий жиҳатдан такрорламаса, ҳар бир дарс ўзига ҳос услубда ўтилса ўқувчиларнинг фанга қизиқиши ортади, ва албатта, қизиқиш билан ўрганилаётган фан яхши ўзлаштирилади.

Хулоса ўрнида шунини таъкидлаш жоизки, замонавий педагогнинг вазифаси шунчаки маълумот етказиш бўлибгина қолмай, балки уни ўқувчи онгига осон ва тез ёддан кўтарилмайдиган қилиб, интерфаол услубда, қўшимча аудио, видео, кўргазмали материаллар ёрдамида сингдиришдир. Азиз педагоглар, меҳнатимиз мевасини кўришни хоҳласак ўзгаришларни аввало ўзимиздан бошлайлик.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Азизходжаева Н.Н. Педагогик технология ва педагогик маҳорат. –Т.: Фан, 2006.
2. Юлдошев Ж.Г., Усмонов С. Илғор педагогик технологиялар.-Т.: Ўқитувчи, 2004.
3. Н.А Муслимов, О.А. Койсинов, Ш. Абдурахмонов, К.М Абдуллаева, Н.С Гаипова Бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг методик компетентлигини шакиллантириш тенологиялари методик қўлланма.. Тошкент -2014.